

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Нурмухамедова Барно Исмаиловна
Ташкентский Государственный
экономический университет, кафедра
«Финансы», доцент

Аннотация. В статье изучены теоретические и правовые аспекты финансового обеспечения сферы социальной защиты населения, произведен анализ состава, структуры и динамики расходов госбюджета на социальную защиту, рассмотрены основные направления совершенствования финансирования социальной защиты и приведены рекомендации по совершенствованию финансового обеспечения данной сферы.

Ключевые слова. Социальная защита, социальное обеспечение, минимальные социальные гарантии, социальные пособия, социальная помощь, единый социальный реестр, адресная социальная защита, малообеспеченная семья, результат-ориентированное бюджетирование социальной защиты.

Социальная защита в широком смысле – это определённая система мер, предпринимаемых государством, направленных на обеспечение и защиту конституционных прав человека и минимальных социальных гарантий вне зависимости от возраста, пола и национальности.

За годы независимости повышение благосостояния населения осуществлялось по следующим направлениям:

- поэтапное повышение реальных доходов населения;
- осуществление мер по обеспечению занятости населения;
- дальнейшее развитие малого бизнеса и частного предпринимательства

- совершенствование системы адресной социальной помощи со стороны государства.

В разные периоды реализации политики в сфере социальной защиты мероприятия по социальной защите населения финансировались из следующих источников:

- средства государственного бюджета;
- средства государственных социальных целевых фондов (например, Государственный фонд содействия занятости, внебюджетный Пенсионный фонд, Фонд поддержки женщин и др.);
- средства, формируемые на основе социального страхования;
- собственные средства предприятий и организаций, направляемые на мероприятия по предоставлению социальных услуг;
- средства благотворительных организаций и спонсоров;
- средства международных организаций;
- добровольные пожертвования обеспеченных слоев населения и другие.

Особое место в финансовом обеспечении мероприятий по реализации политики в области социальной защиты населения принадлежит государственному бюджету.

Таблица

Расходы государственного бюджета на социальную защиту

млрд. сум

№	Расходы	прогнозы на 2023 г.		прогнозы на 2024 г.	
		сумма	удельный вес	сумма	удельный вес
1	Расходы государственного бюджета, всего	257 734	100,0	312 921	100,0

2	Расходы на социальную сферу и социальную поддержку населения	129 891	50,4	151 504	48,4
2.1.	Расходы на социальную защиту	18 067	7,0	18 632	5,95
	Удельный вес расходов на социальную защиту в расходах государственного бюджета на социальные цели		13,9		12,3

Как видно из таблицы, расходы госбюджета на социальную защиту составляют порядка 6-7 процентов всех расходов госбюджета и 12-14 процентов от его расходов на социальные цели.

Какие именно виды расходов осуществляются в рамках этих процентов? Нужно отметить, что каждый этап социально-экономического развития и требования по улучшению финансового обеспечения социальной защиты вносит свои коррективы в состав этих расходов. Так, до 2021 года в состав расходов госбюджета на социальную защиту входило:

- пособия матерям по уходу за ребенком до достижения им возраста 2-х лет;
- пособия семьям с детьми до 14 лет;
- материальная помощь малообеспеченным семьям;
- единовременная материальная помощь нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области;
- компенсация получателям пособий из бюджета за дополнительные расходы по покупке муки и формового хлеба;
- расходы на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.

Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и дальнейшему расширению масштаба борьбы с бедностью» № УП-6277 от 11 августа 2021 года начиная с 1 сентября 2021 года:

а) вводится **детское пособие малообеспеченным семьям** вместо пособия для семей с детьми до 14 лет и пособия по уходу за ребенком до достижения им 2 лет. При этом при назначении детского пособия:

- учитываемый возраст детей увеличивается с 14 лет до 18 лет;
- срок выплаты увеличивается с 6 месяцев до 12 месяцев;
- применяется порядок определения размера пособия исходя из количества детей в семье;

б) назначается материальная помощь одиноким гражданам, семьям, не имеющим детей, или малообеспеченным семьям, возраст всех детей которых старше 18 лет.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты населения и повсеместному внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в отрасли» № 122 от 5 марта 2021 г. система распределения социальных пособий в 2021 году была полностью автоматизирована путем запуска единого социального реестра во всех регионах.

Система «Единый социальный реестр» позволила автоматически идентифицировать всех граждан, нуждающихся в социальной помощи, для оказания им адресной помощи. Для введения в Единый реестр потребуются копии паспорта или свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации брака, которые предоставляются через органы махалли и Пенсионный фонд. Остальные сведения, необходимые для определения нуждаемости семьи (о доходах членов семьи: заработной плате, пенсиях, стипендиях, имеющейся недвижимости, автотранспортных средствах,

безработных и т. д.), автоматически предоставляются в электронном виде из других органов.

С 1 октября 2021 года сведения о семьях и лицах, признанных малообеспеченными посредством информационной системы «Единый реестр», предоставляются заинтересованным министерствам и ведомствам через межведомственную интеграционную платформу системы «Электронное правительство».

Принятым 21 октября 2021 года Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты» № 654 установлен порядок определения среднемесячного дохода семьи для назначения пособий. Так, для назначения пособия сход граждан определяет среднемесячный совокупный доход семьи за месяц. В случаях, если исчисленная за последние 3 месяца и деленная на число членов семьи составит меньше размера минимальных потребительских расходов, то эта семья признается малообеспеченной и ей назначается соответствующее пособие.

Таким образом, в соответствии с принятыми и указанными наверху нормативно-правовыми актами, а также установленным порядком финансового обеспечения выплат по социальной защите населения, с 2022 года в состав расходов госбюджета на социальную защиту входит:

- пособия семьям с детьми и материальная помощь малообеспеченным семьям;
- единовременная материальная помощь нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области;
- пособие инвалидам с детства;
- пособие при рождении ребенка;
- компенсационные денежные выплаты взамен льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам;
- пособие на погребение;

- расходы на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Следующий этап реформирования сферы социальной защиты населения стартовал принятием Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан» № УП-175 (от 25 июля 2022г.), которым определены приоритетные направления социальной защиты населения Республики Узбекистан на 2022-2026 годы.

В рамках достижения целей Стратегии социальной защиты населения предусмотрено «Совершенствование финансирования сферы социальной защиты» (Цель № 16). Для достижения данной цели разработаны и рекомендованы следующие меры:

- включение целевых параметров на среднесрочную перспективу в основные финансовые документы и процессы, а также применение принципа бюджетной системы, ориентированной на результат, при формировании бюджета сферы социальной защиты;
- в целях обеспечения финансовой стабильности системы социального страхования определение источников доходов Фонда социального страхования;
- привлечение дополнительных средств в сферу социальной защиты, в том числе организация новых проектов совместно с международными организациями на основе грантов;
- отражение всех средств, направленных на государственную социальную защиту по предоставляемым государством социальной помощи и услугам, в качестве отдельного раздела расходов в Государственном бюджете;
- применение бюджетной системы, ориентированной на результат, при формировании бюджета сферы социальной защиты.

Для успешной реализации реформ в сфере совершенствования финансирования сферы социальной защиты, по нашему мнению, необходимо:

- разработать четкую и правильную, с точки зрения научного обоснования, классификацию (группировку) расходов на социальную защиту, социальное обеспечение и минимальные социальные гарантии;
- достичь консолидации всех государственных расходов на социальную защиту населения в бюджете этой сферы;
- укрепить институциональную основу социальной защиты, достичь концентрации всех государственных и негосударственных ресурсов в руках одного ведомства;
- разработать критерии и показатели, по которым можно было бы оценить результативность расходов на социальную защиту, внедрить на сферу социальной защиты принципов результативного бюджетирования.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и дальнейшему расширению масштаба борьбы с бедностью» № УП-6277 от 11 августа 2021 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан» № УП-175 от 25 июля 2022 года.)
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты населения и повсеместному внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в отрасли» № 122 от 5 марта 2021 года.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты» № 654 от 21 октября 2021 года.

5. THE SIGNIFICANCE OF THE STATE BUDGET IN THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIO-ECONOMIC POLICY OF THE STATE.

БИ Нурмухамедова - ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ, 2023

6. Нурмухамедова Б., Васюнина М. Л. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ. Научный журнал “Халқаро молия ва ҳисоб” №1, февраль, 2022 г.

7. Ijtimoiy ta'minot: O'quv qo'llanma / B.S. Mamatov, B.I. Nurmuxamedova; - T.: Iqtisod-moliya, 2019. 208 b.

